

بهینه‌سازی انتخاب مته حفاری در چاه‌های نفتی به کمک مدل‌سازی عددی ژئومکانیکی

احمدرضا طحان^{*}، کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر |

اطلاعات مقاله

تاریخ ارسال نویسنده: ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

تاریخ ارسال به داور: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

تاریخ پذیرش داور: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

واژگان کلیدی:

ژئومکانیک، تنش برجا، مته حفاری، سختی سازند

چکیده

شناسایی کاربردی‌ترین مته، عوامل عملیاتی و حفاری؛ یکی از نکات کلیدی در صنعت حفاری است. مته‌ها از مهم‌ترین و اصلی‌ترین ابزارهای مورد استفاده توسط مهندسان در حفاری چاه‌های نفت و گاز است. انتخاب بهترین مته و شرایط حفاری متناظر با آن، از اساسی‌ترین چالش‌هایی است که شرکت‌های نفتی با آن مواجه هستند. انتخاب مته مناسب برای شرایط حفاری خاص، نیازمند ارزیابی عوامل مؤثر بر آن است. انتخاب صحیح مته، نقش بسزایی در عملکرد و کارایی عملیات حفاری خواهد داشت. یکی از روش‌های نوین که اخیراً در کشور ایران به آن پرداخته می‌شود بحث ژئومکانیک است. در این مقاله به ژئومکانیک به مثابه روشی نوین در خصوص مدل‌سازی عددی برای شناسایی مته مناسب در حفر انواع چاه‌های نفتی خواهیم پرداخت. با استفاده از نمودارهای چاه‌پیمایی و روابط تجربی ژئومکانیکی، محاسبات مدول‌های الاستیک و مقاومت فشاری و مطابق با دسته‌بندی اسمیت؛ می‌توان نوع سختی سازند را برای انتخاب مته مناسب تشخیص داد. در این مطالعه مقاومت فشاری تک‌محوری مقدار 33/24MPa است و طبق دسته‌بندی اسمیت سختی سازند از نوع نرم و لیتولوژی سازند، نیز مبتنی بر ماسه و سنگ‌رس است.

مقدمه

حفاری، باعث افزایش زمان و نیز افزایش هزینه حفاری می‌شود. همچنین انتخاب مته نامناسب با سازند تحت عملیات حفاری، احتمال آسیب دیدن و خردشدن دندان‌های مته در حین حفاری و ریخته‌شدن آن در درون چاه را افزایش می‌دهد. چنین اتفاقی باعث توقف حفاری خواهد شد.

اگر زمان حفاری کاهش یابد، هزینه‌های نهایی نیز کاهش می‌یابد؛ پس برای کاهش زمان حفاری باید عملیات حفاری بهینه شود. کاهش زمان و هزینه‌های اجرای عملیات حفاری شامل روش‌هایی می‌شود که بتواند پارامترهای دخیل در امر حفاری را بهینه‌سازی کند. افزایش توان نفوذ مته در سنگ، موجب کاهش زمان اجرای عملیات شده و از آنجاکه بسیاری از هزینه‌های حفاری وابسته به زمان هستند، با کاهش زمان، این هزینه‌ها نیز کاهش خواهند یافت.

مته‌های حفاری اولین ابزاری هستند که برای حفاری به کار گرفته می‌شوند. آن‌ها معمولاً به پایین‌ترین بخش لوله‌ی حفاری یا لوله‌ی وزنه متصل شده و عامل انتقال انرژی در یافتی از میز دوار و رشته حفاری به سنگ هستند و از این طریق در سنگ نفوذ می‌کنند. بدون شک مقدار انرژی باید به حدی باشد که بتواند مقاومت سنگ را در هم بشکند. جنس مته نیز باید از موادی

در مهندسی نفت، تنها راه رسیدن به منابع هیدروکربوری، حفاری چاه‌های نفت و گاز است. در طول مسیر حفاری چاه‌های نفت و گاز با توجه به لیتولوژی سازندهای مختلف؛ مشکلات فراوانی وجود دارد. در پروژه‌های نفت و گاز هزینه فاز حفاری بخش مهم و عامل تعیین‌کننده در بازگشت سرمایه به حساب می‌آید. این عامل زمانی بحرانی می‌شود که هزینه‌های اجرایی بالا و امکان مواجهه با مسائل حفاری بیشتر باشد. بهینه‌سازی عملیات حفاری، کلید کاهش زمان‌های غیرمفید در عملیات حفاری است. پیشرفت عملیات حفاری در کاربرد مؤثر مته متناسب با شرایط چاه مورد نظر، خلاصه می‌شود. فلسفه بهینه‌سازی حفاری، استفاده از اطلاعات به دست آمده از اولین چاه به‌مثابه مبنا برای محاسبات و کاربرد روش‌های بهینه‌سازی برای چاه‌های بعدی است. اگر با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی بتوان هزینه‌های حفاری را کاهش داد، یک اپراتور قادر به حفاری تعداد چاه‌های بیشتری در یک سال و در یک منطقه معین خواهد بود همچنین قادر خواهد بود چاه‌هایی را که پیش‌تر غیراقتصادی بوده‌اند حفاری کند.

از مشکلات عمده در مسیر حفاری، می‌توان به انتخاب نادرست مته حفاری با توجه به جنس سازند تحت حفاری اشاره کرد. انتخاب ناصحیح مته‌های

* نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات (ahmadrezatahan@yahoo.com)

ژئومکانیکی، توسط مدول‌های الاستیک سنگ که دارای روابط تثبیت شده و با مقبولیت جهانی است صورت می‌گیرد. اما بررسی عوامل مقاومتی توسط اطلاعات موجود در مورد سازندها از روش واحد و با مقبولیت جهانی در صنعت نفت برخوردار نیست بلکه در حد فرضیه بوده و کارایی‌اش نیز به‌طور موردی به اثبات رسیده است.

محمد رستگار و همکاران، در سال ۱۳۸۶ ثابت کردند که اگر با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی بتوان هزینه‌های حفاری را کاهش داد، یک اپراتور قادر به حفاری چاه‌های بیشتری در یک سال و در یک منطقه معین خواهد بود. همچنین خواهد توانست چاه‌هایی را که پیش‌ازین از نظر هزینه غیراقتصادی بوده‌اند حفاری کند. افزایش سرعت حفاری به‌تنهایی کاهش هزینه‌ها را تضمین نخواهد کرد. یک برنامه مبتنی بر عملیات حفاری بهینه‌شده، مشکلات احتمالی چاه را پیش‌بینی کرده و با ارائه راه‌حل، زمان کل عملیات حفاری را کاهش خواهد داد. [۱]

علی رضائیان اول، در سال ۱۳۸۹ اذعان کرد که روش‌های بهینه‌سازی حفاری اولین بار در سال ۱۹۶۷ به‌صورت چشمگیری هزینه‌های حفاری را کاهش داد. با وجود این هنوز به پتانسیل واقعی خود نرسیده است؛ اما فرایند دقیق بهینه‌سازی حفاری به تقابل بسیاری از متغیرهای حفاری وابسته است. نتایج نشان می‌دهد که اطلاعات دقیق‌تر، تجربه بیشتر و اطمینان، منجر به کاهش بیشتر هزینه‌ها در آینده خواهد شد. [۲]

مهدی نظیری، در سال ۱۳۹۳ با جمع‌آوری داده‌های حاصل از گروه گل‌نگاری و با اصلاح میزان نفوذ و عمق اندازه‌گیری شده و عمق نهایی (هدف)، معادله جدیدی به دست آورد. او با استفاده از تئوری هزینه بحرانی، با دقت بالا نقطه‌ای را که در آن هزینه‌های حفاری با متنه فعلی به لحاظ میزان نفوذپذیری به‌صرفه را مشخص کرد. لذا او یک نقطه بهینه برای خروج متنه به دست آورد که از هر لحاظ (اقتصادی / زمان) به‌صرفه بود. [۳]

صفایی‌نژاد، در سال ۱۳۹۵ با اشاره به تغییرات به وجود آمده در متریا و کارایی آن‌ها یادآور شد، در واقع متنه متصل به انتهای پایینی رشته حفاری، حفر زمین را به عهده دارد. متنه‌ها که در سرعت و چگونگی عملیات حفاری تأثیر بسزایی دارند با توجه به عملکردشان بر اساس اصول زیر، طراحی می‌شوند. ۱. متنه‌هایی که باعث خراشیدگی و خردشدن سنگ می‌شوند؛ ۲. متنه‌هایی که با ایجاد بریدگی و خراش‌اندازی موجب نفوذ در سنگ می‌شوند؛ ۳. متنه‌هایی که هم‌زمان باعث خراش‌اندازی و خردشدن سنگ می‌شوند؛ ۴. متنه‌هایی که اعمال ضربه و کوبیدن به سنگ را بر عهده دارند. متنه‌هایی که در حفاری چرخشی استفاده می‌شوند از جنس فولاد الماس و کاربرد تنگستن هستند. در ماشین‌های حفاری چرخشی متنه و لوله‌ها هر دو می‌چرخند و انرژی حفاری از این طریق به سنگ منتقل می‌شود و عمل حفاری با ترکیبی از انرژی چرخشی و فشار روی متنه پیش می‌رود. [۴]

تشکیل شده باشد که در مقابل سختی سنگ‌ها، حرارت و فشار اعماق چاه‌ها مقاومت کند. چنانچه بتوان متنه‌های متناسب با خصوصیات سازند تحت حفاری انتخاب کرد، با اعمال پارامترهای بهینه می‌توان به حداکثر سرعت حفاری دست یافت. در حقیقت طی فرایند حفاری، مهندسان حفاری در پی انتخاب متنه‌ای هستند که به‌طور میانگین بیشترین سرعت حفاری و بالاترین مترژ و زمان کارکرد داشته باشد. چنین متنه‌ای باید قادر به حفر چاه با قطر یکنواخت باشد تا از مصرف زمان و هزینه اضافی برای تراشیدن دیواره چاه یا انجام عملیات مانده‌یابی برای گیر رشته حفاری یا تعویض متنه زود هنگام، جلوگیری شود.

از طرفی انتخاب متنه مناسب برای شرایط خاص حفاری، ارزیابی عوامل انتخاب متنه را بسیار پیچیده خواهد کرد. با توجه به اینکه خصوصیات سازند از جمله خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌ها و عوامل زمین‌شناسی در برنامه متنه به‌عنوان پارامتر غیرقابل کنترل عمل می‌کند، بنابراین بررسی ویژگی‌های سازند تحت حفاری و در نظر گرفتن خصوصیات سازندی در تعیین متنه می‌تواند یکی از روش‌های حائز اهمیت در انتخاب متنه مناسب حفاری باشد. برای انتخاب متنه از بین متنه‌های مختلف با خصوصیات و ویژگی‌های متنوع، روش‌های متعددی وجود دارد که هر یک از آن‌ها تنها عوامل محدودی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

از میان روش‌های رایج انتخاب متنه، هزینه حفاری واحد طول به دلیل بررسی مستقیم پارامترهای اقتصادی مرتبط با کارکرد متنه، پذیرفته‌ترین روش هست؛ اما کارایی این روش به دلیل عدم توانایی در ارزیابی متنه‌های مورد استفاده در شرایط متفاوت حفاری، زمین‌شناسی و ژئومکانیکی، به‌شدت محدود شده و به‌تنهایی امکان مقایسه متنه‌های مختلف برای انتخاب متنه مناسب را فراهم نمی‌آورد.

برای حل مشکلات موجود در روش هزینه حفاری واحد طول، روش‌هایی به‌عنوان مکمل این روش معرفی شده‌اند که از میان آن‌ها روش انرژی ویژه، و روش ارزیابی پارامترهای ژئومکانیکی از مقبولیت و کارایی اجرایی بیشتری برخوردارند. روش انرژی ویژه، میزان انرژی لازم برای حفاری حجم واحد از سنگ را نشان می‌دهد و به‌طور گسترده در مطالعات و کارهای انجام‌شده روی سنگ، هم به‌عنوان شاخص کارایی و هم به‌عنوان مقیاس قابلیت حفاری مورد استفاده بوده است. روش ارزیابی پارامترهای ژئومکانیکی که به بررسی قابلیت حفاری می‌پردازد، عوامل سازند در کارایی متنه را نیز بررسی می‌کند. این روش، واکنش سازند در برابر حفاری توسط انواع مختلف متنه را پیش‌بینی می‌کند، همچنین برای بررسی اثر اصلاح نوع خاصی از متنه بر روی حفاری یک سازند مشخص به‌کاربرده می‌شود. قابلیت حفاری را می‌توان در زمره مقاومت حفاری نیز برشمرد؛ مقاومتی که سنگ در برابر نفوذ متنه در حین حفاری از خود نشان می‌دهد و تابعی از خواص سنگ است. ارزیابی عوامل

حبیب اله ظفریان و همکاران، در سال ۱۴۰۰ استفاده گسترده از سرمته‌های دندانه‌الماسی مصنوعی را در صنعت نفت به‌ویژه در حفاری‌های عمیق یادآور شدند. از همین رو، با توجه به قیمت بالای این نوع سرمته‌ها، شناخت و تحلیل مدل برهم‌کنش این نوع سرمته با سنگ، حائز اهمیت فراوان است. تاکنون مدل‌های ریاضی زیادی برای تبیین برهم‌کنش سنگ و سرمته ارائه شده که یکی از مهم‌ترین این مدل‌ها، مدل تحلیلی نیشیماتسو است. تمامی مدل‌های موجود، برهم‌کنش سنگ و سرمته را در شرایط محیطی تایید کرده‌اند؛ حال آنکه در حفاری واقعی، سنگ تحت تنش‌های برجای زمین نیز قرار دارد. از این رو میزان نیروی اعمالی توسط سرمته برای کندن سنگ، بسیار متفاوت از شرایط محیطی خواهد بود. تلاش‌های بعدی برای توسعه مدل نیشیماتسو در شرایط حفاری، فرض کرده‌اند که سنگ در همان زاویه‌ای دچار شکست می‌شود که در شرایط محیطی می‌شکند؛ این در حالی است که با تغییر عمق و در نتیجه تغییر تنش‌های برجای وارده به سنگ، زاویه شکست متفاوت خواهد بود. در این مقاله، با حذف این فرض ساده‌شونده، مدل تحلیلی نیشیماتسو برای شکست سنگ، مبتنی بر شرایط واقعی حفاری توسعه داده شده و برای داده‌های یکی از میدان‌های ایران، مورد کواوی شده است. نتایج نشان می‌دهد حذف این فرض ساده‌شونده منجر به کاهش خطای ۱۵-۲۰ درصد در محاسبه زاویه شکست و نیروی لازم برای شکست می‌شود. [۵]

وارن^۱، در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۷ نشان داد که مقاومت حفاری را می‌توان برای مته‌های مخروطی تعیین کرد و برای برخی کاربردها، مثل شبیه‌سازی حفاری و انتخاب مته، مورد استفاده قرار داد. مقاومت حفاری می‌تواند به‌عنوان مقاومت در برابر نفوذ مته در حین حفاری که تابعی از خواص سنگ است، تعریف شود. [۶ و ۷]

واکر و همکاران^۲ در سال ۱۹۸۶، معادلاتی را که وزن روی مته، عمق، مقاومت فشاری برجا، تخلخل و متوسط اندازه دانه‌های سنگ را به میزان نفوذ مته‌های کاجی مرتبط می‌ساخت، پیشنهاد دادند؛ اما مقاومت فشاری برجا، که در روابط آن‌ها به کار می‌رفت، نیازمند استفاده از اطلاعاتی مانند وزن روی مته و زاویه اصطکاک داخلی بود که به ترتیب از اطلاعات حفاری و آزمایش‌های مکانیک سنگی، حاصل می‌شود. [۸]

وحید عزیزی در سال ۲۰۰۶، نشان داد که یکی از مهم‌ترین عواملی که بر میزان سرعت حفاری تأثیر می‌گذارد، نوع مته است. مته اصلی‌ترین ابزار مورد استفاده در حفاری چاه‌های نفت و گاز است و انتخاب بهینه مته و شرایط حفاری متناسب با آن می‌تواند بهترین نتیجه را در حفاری حاصل کند. با اینکه قیمت مته درصد کمی از هزینه‌های حفاری چاه را شامل می‌شود ولی می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر هزینه‌های کلی حفاری و تکمیل یک چاه بگذارد. [۹]

ژین لینگ در سال ۲۰۱۹، مدل کامل‌تری در پیش‌بینی نیروی شکست در سرمته‌های دندانه‌الماسی مصنوعی در شرایط حفاری (در حضور تنش‌های برجای زمین) ارائه داد. او ابتدا، مقدار نیروی وارده به المان سنگ را با استفاده از مدل نیشیماتسو به دست آورد و سپس با تجمیع این نیرو با مقادیر

تنش‌های برجای موجود، مدل جدیدی را ارائه کرد. مدل ارائه‌شده توسط ژین لینگ، یک فرض ساده‌شونده مهم را در بردارد که منجر به اختلاف نتایج این مدل با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد خواهد شد. این فرض، برابر قرار دادن زاویه شکست سنگ در شرایط محیطی با زاویه شکست آن در شرایط ته چاهی است. به‌نوعی می‌توان گفت، در مدل ارائه‌شده توسط ژین لینگ، فرض شده که تنش‌های برجا بر تغییر زاویه شکست سنگ بی‌اثر بوده و صرفاً در میزان کل نیروی اعمال‌شده به سنگ اثرگذار هستند. [۱۰]

۲. روش تحقیق

در این مطالعه، ابتدا به جمع‌آوری داده‌ها و گردآوری اطلاعات از قبیل مشخصات چاه مورد مطالعه، مشخصات میدان مورد مطالعه، داده‌های نمودارگیری، اطلاعات مغزه‌گیری، نتایج آزمایش‌های موجود روی مغزه‌گیری، پرداخته می‌شود.

سپس با دسته‌بندی و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مرحله قبل، داده‌های حاصل از چاه‌پیمایی پارامترهای ژئومکانیکی مخزن که شامل پارامترهای دینامیکی و استاتیکی است، به دست خواهند آمد. بعد از این مرحله می‌توان با استفاده از داده‌های مذکور، تنش‌های برجای عمودی و افقی حداقل و حداکثر را با استفاده از ضریب پواسون و کرنش‌های افقی و فشار سیال به دست آورد. سپس با به دست آوردن مقادیر تنش‌های مختلف با استفاده از تئوری اندرسون می‌توان رژیم تنش‌های گسل‌های به وجود آمده را پیش‌بینی کرد.

به‌منظور تعیین محدوده فشار در شکست کششی و برشی، باید تنش‌های القایی مماسی، محوری و شعاعی، که بعد از حفر چاه در اثر تمرکز تنش در توده سنگ به وجود می‌آیند، را به دست آورد. در این قسمت فشار گل اعمالی به چاه، تنها با داشتن وزن گل و عمق در اعماق مختلف قابل محاسبه است. سپس بر اساس تنش‌های القایی محوری و مماسی حداکثر و حداقل و همچنین تنش القایی شعاعی، مدل شکستگی برشی در دیواره چاه به دست می‌آید. بنابراین در عمق مورد بررسی از سنگ مخزن، بر اساس روابط مشخص شده، حداقل فشار مجاز گل در جلوگیری از شکست برشی و حداکثر فشار مجاز گل در جلوگیری از ریزش دیواره چاه، به دست خواهد آمد.

همچنین حداقل فشار گل لازم، به‌منظور ایجاد گسیختگی کششی و در نهایت شکست هیدرولیکی به دست می‌آید. در ادامه تحلیل ژئومکانیکی می‌توان بر اساس مقادیر تنش افقی حداقل و فشار منفذی به‌دست‌آمده از روابط بالا در اعماق مختلف حفاری، پنجره ایمن گل را نیز به دست آورد. این محدوده از فشار گل، جلوگیری از ریزش دیواره چاه و همچنین شکست هیدرولیکی در کل عمق حفاری را امکان‌پذیر می‌کند. به‌علاوه با توجه به این

۳-۲. محاسبه پارامترهای مقاومتی سنگ

در این مرحله، پارامتر مقاومت تراکمی تک محوری^۳ سنگ مخزن با استفاده از روابط زیر به دست می آید. برای محاسبه مقاومت تراکمی تک محوری، روابط متعددی وجود دارد.

$$UCS = 2/280 + 4/1089 E_{sta}$$

$$UCS = \exp\left(-0.623 + \frac{540/246}{\Delta T_c}\right)$$

$$UCS = 135/9 \exp(-4/8\phi)$$

$$UCS = 143/8(\exp(-6/95) * \phi)$$

در نهایت با به دست آمدن مقاومت تراکمی تک محوره می توان طبق جدول زیر، نوع سختی و لیتولوژی سنگ را تشخیص داد. با کمک تشخیص نوع لیتولوژی و سختی سنگ می توان در عملیات حفاری از متنه مناسب جهت حفاری استفاده کرد. با مقایسه نوع لیتولوژی و سختی با طبقه بندی IADC نوع متنه مناسب انتخاب می شود. تمام شرکت های سازنده متنه های حفاری برای ساخت متنه های خود عموماً از جدول طبقه بندی IADC تبعیت می کنند. در این جدول، متنه های مناسب برای سازندهای خیلی نرم، نرم تا متوسط، متوسط، متوسط تا سخت و ... معرفی می شوند.

توجه: برای به دست آوردن مقاومت تراکمی تک محوره، روابط تجربی زیادی وجود دارد که پرکاربردترین روابط در فوق آمده است.

۴-۲. معیارهای طبقه بندی سنگ ها بر اساس پارامترهای مؤثر در طبقه بندی IADC

با توجه به جدول IADC متنه های حفاری متوجه می شویم که پارامترهای مؤثر بیان شده در این طبقه بندی کیفی هستند و مبنای مشخص و استاندارد برای اندازه گیری کمی آنها تعیین و تعریف نشده است. برای مثال کد ۱۱۱ در طبقه بندی IADC بیانگر متنه دندانه فولادی برای سازندهای نرم با مقاومت فشاری کم و قابلیت حفاری زیاد و با بیرینگ استاندارد است. در تفهیم این کد چندین سؤال وجود دارد. اینکه منظور از سازند نرم با مقاومت فشاری کم و قابلیت حفاری زیاد چیست؟ چه شاخصی برای اندازه گیری کمی نرم، متوسط یا سخت بودن سازند، وجود دارد؟ بازه و اندازه مقاومت فشاری کم از چه مقدار تا چه مقداری است؟ با توجه به چه پارامترهایی، قابلیت حفاری تعیین می شود؟ کدام مینا و معیارهایی برای طبقه بندی سنگ ها بر اساس پارامترهای مؤثر در انتخاب متنه مطابق جدول IADC می توانند مورد استفاده قرار گیرند؟

همان طور که گفته شد روش استاندارد جهت کمی کردن و اندازه گیری این پارامترها وجود ندارد؛ اما محققان و دانشمندان بسیاری به صورت آزمایشگاهی و تجربی در مناطق مختلف جغرافیایی در این زمینه فعالیت

محدوده از فشار گل، از ورود سیال سازند به دیواره چاه و همچنین از هرزروی گل حفاری به سازند، جلوگیری می کنیم. در نهایت می توان از مشکلات ناشی از ناپایداری دیواره چاه مثل گیر لوله ها، عملیات مانده یابی، یکنواخت سازی دیواره چاه، و سیمان کاری ضعیف، مانع کرد. با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان پایداری دیواره چاه در حفاری چاه های نفتی را با به دست آوردن پنجره ایمنی از گل حفاری به دست آورد.

۱-۲. تعیین پارامترهای مکانیک سنگ با استفاده از داده های نمودارگیری

تحلیل مکانیکی چاه در عمق مورد نظر، نیاز به خواص الاستیک سنگ مخزن دارد. با استفاده از مقادیر ثبت شده توسط لاگ صوتی و لاگ چگالی و استفاده از روابط پروالاستیک، خواص سنگ را تعیین کردیم. پارامترهای محاسبه شده عبارتند از: مدول برشی، مدول حجمی، نسبت پواسون [۳].

$$K_d = \rho_b \left(\frac{1}{\Delta T_c} + \frac{4}{3\Delta T_s} \right) \quad \text{۱- مدول بالک دینامیکی}$$

$$G_d = \frac{\rho_b}{\Delta T_s} \quad \text{۲- مدول برشی دینامیک}$$

$$\nu = \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta T_s - 2\Delta T_c}{\Delta T_s - \Delta T_c} \right) \quad \text{۳- ضریب پواسون}$$

در روابط فوق، ρ_b چگالی سنگ، ΔT_s زمان سیر امواج فشاری، ΔT_c زمان سیر امواج برشی هستند. در این روابط زمان گذر موج فشاری و برشی برحسب میکروثانیه بر فوت، چگالی برحسب گرم بر سانتی متر مکعب است.

۲-۲. تعیین پارامترهای الاستیک استاتیکی سنگ

تغییرات در ژئومکانیک به دلیل وابستگی به سنگ، آرام آرام شکل می گیرد. بنابراین محاسبات دینامیکی باید به محاسبات استاتیکی تبدیل شوند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه پارامترهای ورودی به نرم افزار، پارامترهای استاتیکی هستند، از رابطه تجربی زیر برای تبدیل مدول های الاستیک از حالت دینامیکی به استاتیکی استفاده می کنیم.

$$E_s = 0.4115 E_{dyn} - 1/0.593 \quad \text{۴- مدول یانگ استاتیکی}$$

$$K_s = \frac{E_{sta}}{3(1 - \nu_{sta})} \quad \text{۵- مدول بالک استاتیکی}$$

$$G_s = \frac{E_{sta}}{2(1 + \nu_{sta})} \quad \text{۶- مدول برشی استاتیکی}$$

داشته و به نظر می‌رسد نتایج قابل قبولی را نیز کسب کرده‌اند. قابل ذکر است که وجه اشتراک همه این روابط تجربی بر مبنای اندازه‌گیری مقاومت فشاری تک‌محوره بوده و بر اساس آن به طبقه‌بندی سنگ‌ها پرداخته‌اند. در زیر به تعدادی از این طبقه‌بندی‌ها اشاره خواهد شد.

۲-۴-۲. مقیاس دیبر و میلر

دیبر و میلر در سال ۱۹۶۶ میلادی، با استفاده از مقاومت فشاری تک‌محوره به طبقه‌بندی سنگ‌ها پرداخته‌اند که نتایج آن در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲ | طبقه‌بندی سنگ‌ها توسط دیبر و میلر در سال ۱۹۶۶ [۱۱]

نمونه لیتولوژی	مقاومت فشاری تک‌محوره (مگا پاسکال)	طبقه‌بندی سنگ
-	۱ - ۲۵	سنگ خیلی ضعیف
-	۲۵ - ۵۰	سنگ ضعیف
گل سنگ، ماسه سنگ	۵۰ - ۱۰۰	سنگ نسبتاً سخت
بازالت	۱۰۰ - ۲۰۰	سنگ سخت
گرانیت	بزرگتر از ۲۰۰	سنگ خیلی سخت

۲-۴-۱. مقیاس اندازه‌گیری شاخص موهس^۴

در این روش بر اساس خاصیت سختی و مقاومت فشاری تک‌محوره سنگ‌ها، قابلیت حفاری آن‌ها مطابق جدول ۱ توصیف و طبقه‌بندی می‌شود.

جدول ۱ | طبقه‌بندی قابلیت حفاری سنگ‌ها بر اساس مقیاس سختی موهس [۱۱]

مقاومت در برابر حفاری	مقاومت فشاری تک‌محوره (مگا پاسکال)	سختی در مقیاس موهس
خیلی زیاد	بزرگتر از ۲۰۰	بزرگتر از ۷
زیاد	۱۲۰ - ۲۰۰	۶ - ۷
متماثل به متوسط	۶۰ - ۱۲۰	۴/۵ - ۶
متماثل به ضعیف	۳۰ - ۶۰	۳ - ۴/۵
ضعیف	۱۰ - ۳۰	۲ - ۳
خیلی ضعیف	کوچکتر از ۱۰	۱ - ۲

۲-۴-۳. مقیاس شرکت اسمیت

در زیر، جدول طبقه‌بندی سنگ‌ها توسط شرکت اسمیت ارائه شده است.

جدول ۳ | طبقه‌بندی سختی سنگ‌ها توسط شرکت اسمیت

نمونه لیتولوژی	مقاومت فشاری تک‌محوره (مگا پاسکال)	مقاومت فشاری تک‌محوره (پام ^۵)	سختی
رس	$7 >$	$1000 >$	خیلی خیلی نرم
ماسه غیر محکم، نمک، گل سنگ، آهک نرم	۷ - ۲۷	۱۰۰۰ - ۴۰۰۰	خیلی نرم
سنگرسی، ماسه، شیبست متورق	۲۷ - ۵۵	۴۰۰۰ - ۸۰۰۰	نرم
ماسه‌سنگ، شیل، آهک، دولومیت	۵۵ - ۱۱۷	۸۰۰۰ - ۱۷۰۰۰	متوسط
کوارتزیت، سنگ‌آهک، دولومیت، گابرو	۱۱۷ - ۱۸۶	۱۷۰۰۰ - ۲۷۰۰۰	سخت
سنگ مرمر، گرانیت، گنایس	$186 >$	$27000 >$	خیلی سخت

شکل ۱ | نمودارهای چاه‌پیمایی

شکل ۲ | نمودارهای مقاومت تراکمی تک‌محوری، تنش‌های برجا (عمودی و افقی) و تنش‌های القایی

۳. نتایج حاصل از این مطالعه

با توجه به روابط نمودارهای شکل ۲ به دست آمدند. در این شکل UCS مقاومت تراکمی تک‌محوره برحسب مگا پاسکال است. سه نمودار وسط مربوط به تنش‌های برجا هستند که در آن تنش عمودی، تنش‌های افقی حداقل و حداکثر به‌خوبی نمایان است همه این تنش‌ها، برحسب مگا پاسکال هستند. سه نمودار سمت راست، نمودارهای تنش القایی مماسی حداکثر، تنش القایی محوری حداکثر و تنش القایی شعاعی‌اند. این نمودارها نیز برحسب مگا پاسکال هستند. با توجه به شکل ۲ و طبق داده‌های مقاومت فشاری تک‌محوری و بر اساس طبقه‌بندی سختی سنگ‌ها توسط شرکت اسمیت، سختی سازند با توجه به مقاومت فشاری تک‌محوری نرم و لیتولوژی سنگ، ماسه و سنگرس است. با افزایش مقاومت حفاری در این اعماق، میزان نفوذ کاهش یافته است. با

مدل ژئومکانیکی برای کل عمق چاه تا عمق نهایی ساخته شده است. از آنجاکه اکثر نمودارها در حفره‌های بالایی چاه رانده نمی‌شوند، این نمودارها بر پایه روابط تجربی بین نمودارهای چگالی و نمودارهای صوتی ساخته شده‌اند. پارامترهای ژئومکانیکی مخزن با استفاده از نمودارهای گاما، لاگ صوتی (که شامل زمان گذر فشاری و برشی)، نمودار لاگ چگالی و لاگ نوترون به دست می‌آیند. لاگ‌های به‌دست‌آمده در عمق ۳۳۷۴ تا ۳۸۷۴ برای یکی از چاه‌های میدان نفتی کوپال به دست آمدند. در شکل ۱، RHOB چگالی سنگ (ρ_b) برحسب گرم بر سانتی‌متر مکعب، ΔTSM زمان سیر امواج فشاری (ΔT_s) برحسب میکروثانیه بر فوت، ΔTCO زمان سیر امواج برشی (ΔT_c) برحسب میکروثانیه بر فوت هستند.

انتخاب مته	IADC ارزیابی مته	طبقه‌بندی دیبیر و میلر بر طبق UCS	طبقه بندی موهس بر طبق UCS	طبقه‌بندی اسمیت بر طبق UCS	مقاومت فشاری تک‌محوره UCS MPa	IADC کد	اندازه مته اینچ
درست/ نادرست	نرم تا متوسط	نسبتاً سخت	متماثل به متوسط	متوسط	۶۸/۶۲	M ۳۲۳	۸ $\frac{3}{8}$

۵. نتیجه‌گیری

در بررسی به عمل آمده بر روی یک چاه از میدان نفتی کوپال نتایج زیر به دست آمده است:

- با توجه به نوع لیتولوژی و با استفاده از ارزیابی‌های ژئومکانیکی می‌توان صحت انتخاب مته حفاری مورد استفاده در این چاه را به دست آورد.
- با آگاهی از مقاومت‌های تک‌محوری در هر بخش و با استفاده از نمودارهای موجود از چاه‌پیمایی، بهینه‌ترین مته حفاری را می‌توان انتخاب کرد.
- مته‌ای که در حفاری چاه مورد استفاده قرار گرفته بود از لحاظ ارزیابی IADC مته‌ای نرم تا متوسط نشان داده شد.
- با استفاده از مقاومت فشاری تک‌محوری و بر اساس طبقه‌بندی‌های متفاوت از جمله اسمیت، موهس و دیبیر و میلر مشخص شد که سازند مورد نظر با استفاده از روابط ژئومکانیکی متوسط و نسبتاً سخت است.
- مته مورد استفاده نرم تا متوسط انتخاب شده بود، اگر از مته‌ای استفاده می‌شد که طبق ارزیابی IADC مته متوسط رو به سخت بود، مته مورد نظر قابل قبول تر در نظر گرفته می‌شد.

توجه به اینکه افزایش مقاومت‌های حفاری محاسبه شده، همراه با کاهش نرخ نفوذ است و همچنین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئومکانیکی سازند را نیز به طور مستقیم مورد ارزیابی قرار می‌دهند، بنابراین مقاومت‌های حفاری محاسبه شده می‌توانند برای ارزیابی مته‌های مصرف شده و انتخاب مته‌های آتی، به کار روند.

پیشنهادها

- جهت بهبود کار انجام شده و کسب نتایج جدید پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود.
- روابط تجربی استفاده شده در تخمین سرعت موج برشی و مقاومت فشاری تک‌محوره؛ با توجه به خصوصیات زمین‌شناسی و ساختاری هر میدان نفتی به دست می‌آید. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای میدان‌های نفتی مشابه به کار گرفته شوند.
 - این مطالعه بر اساس ارزیابی روش‌های ژئومکانیکی بیان شده است. پیشنهاد می‌شود از انواع روش‌هایی که جهت انتخاب مته نیز استفاده می‌شود مطالعه‌ای صورت پذیرد و این روش به صورت مکمل در کنار روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پانویس‌ها

- | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. Warren | 3. UCS | 5. Pound Per Square Inch (PSI) |
| 2. Walker et al. | 4. Mohs Scale | |

منابع

- [1] رستگار م، تمیمی ن، ۱۳۸۶، بهینه‌سازی راندن متوالی مته‌های حفاری بر اساس مدل‌های سرعت حفاری و معادله هزینه برای یکی از میدان‌های نفتی جنوب ایران، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ۴۴، ص ۳۰-۳۹.
- [2] رضائیان اول ع، ۱۳۸۹، طبقه‌بندی لایه‌ها و سازندهای بنگستانی چاه‌های میدان اهواز مطابق با جدول IADC مته‌های حفاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
- [3] نظیری م، ۱۳۹۲، انتخاب بهترین زمان تعویض مته با استفاده از داده‌های به دست آمده در حین حفاری، سومین کنفرانس علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی.
- [4] صفایی نژاد ا، ۱۳۹۵، انتخاب مته حفاری نسبت به سازند حفاری، کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم فنی و مهندسی.
- [5] ظفریان حبیب‌الله، عامری شهرابی، محمدجواد، ارجمند، یاسر، میرعباسی، سید مرتضی، ۱۴۰۰، توسعه مدل تحلیلی برهم‌کنش سنگ و سرمته با در نظر گرفتن تنش‌های برجا و مورد کاوی برای یکی از میادین نفتی ایران، نشریه علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت، شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹).
- [6] Warren, T. M., 1981, "Drilling model for soft-formation bits." JPT. PP. 963-970.
- [7] Warren, T. M., 1987, "Penetration rate performance of roller cone bits." SPE Drilling Engineering, PP. 9-
- [8] Walker, B. H., Black, A. D., Klanker, T. L. and Khodavirdian, M., 1986, Roller Bit Penetrating Rate Response as a Function of Rock Properties and Well Depth, SPE 15620.
- [9] Azizi V., 2006, lection and bit life estimation in Iranian oil and gas fields, MSc thesis, Faculty of Engineering, University of Tehran.
- [10] Xin Ling, W.L., Hui Pu, 2019, Development of a Cutting Force Model for a Single PDC Cutter Based on the Rock Stress State. Rock Mechanics and Rock Engineering.
- [11] Haimson, B., 2012, "A Failure criterion for rocks based on true triaxial testing". Rock Mechanics and Rock Engineering, 45: 1007-1010.